

УДК 372.881.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.1197350

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»

Г.Н. Сивриди, Т.И. Магомедова, М.Д. Ваджибов
Дагестанский государственный университет

Аннотация. В статье представлена аннотация к 8-му, исправленному и дополненному изданию пособия «Пособие для самостоятельной работы по русскому языку: Практикум по орфографии и пунктуации», которое переименовано в «Русский язык. Орфография и пунктуация». Книга представляет собой учебное пособие по русскому языку, ориентированное на самостоятельную работу по орфографии и пунктуации. Содержит теоретический минимум в виде правил и практическую часть в виде упражнений, контрольных заданий (диктантов и тестов), кратких словарей-справочников, а также приложение в виде тестов для повторения. Учебное пособие предназначено для учащихся старших классов средней общеобразовательной школы, студентов младших курсов вузов и средних специальных учебных заведений, слушателей подготовительных отделений и курсов, абитуриентов, для всех, кто хочет стать грамотным, повысить культуру письменной речи. Может быть использовано учителями русского языка, репетиторами с целью дополнительной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Ключевые слова: учебное пособие, русский язык, орфография, пунктуация, тесты, диктанты, самостоятельная работа.

Известно, что русскому языку как учебному предмету в школе отводится наибольшее количество часов. Однако относительно грамотных среди выпускников оказывается немного. Поэтому не случайно в последние годы появилось множество пособий с такими названиями, как, например: «Проверьте свою грамотность», «Как стать грамотным», «Хочу быть грамотным» и т. п. Каждое из них по-своему интересно, полезно, но поставленной цели оно не решает: недостаточно упражнений. Не решит его и настоящее пособие, если обучающийся не приучит себя работать самостоятельно постоянно, систематически, если не будет сам выявлять пробелы, устранять и предупреждать ошибки.

Данное пособие, которое впервые в двух частях было издано под названием «Пособие для самостоятельной работы по русскому языку: Практикум по орфографии и пунктуации» [3; 4], ориентировано на помощь обучающимся в самостоятельной работе по повышению уровня орфографической и пунктуационной грамотности. В него включены основные правила орфографии и пунктуации. Для усвоения некоторых из них необходимо иметь определенные базовые знания, языковые умения. Так, важно различать гласные и согласные, а среди согласных – твердые и мягкие, звонкие

и глухие; не менее важно уметь выделять в слове его значимые части (морфемы): корень, приставку, суффикс, окончание; распознавать части речи, их формы, члены предложения и т. д. Необходимые лингвистические сведения можно повторить по школьным учебникам, специальным справочникам и словарям.

Целью же данного пособия, которое уже выдержало 8 изданий, является формирование и закрепление орфографических и пунктуационных умений. Этой цели подчинено построение параграфов: сначала обычно даются развернутые правила с примерами, упражнение с готовым изучаемым материалом, алгоритм с образцом рассуждения, тренировочные упражнения, контрольные задания, в том числе диктанты и тесты для самопроверки, образец работы над ошибками, краткий тематический словарь-справочник. Такая структура, на наш взгляд, поможет правильно организовать самостоятельную работу.

Особое внимание следует обратить на алгоритмы-предписания (инструкции) по выполнению в нужной последовательности простейших действий для решения задач определенного типа (в данном случае – орфографических и пунктуационных). Работа с алгоритмом позволяет лучше понять правило, формирует умение применять его, предупреждает ошибки.

Первая часть пособия посвящена орфографии, вторая – пунктуации, основным правилам употребления знаков препинания. Правильная расстановка знаков так же важна, как и верное написание слов и их частей (морфем).

Известны цитаты о том, к чему приводит отсутствие в предложении знаков препинания или неверная их постановка. Вот некоторые «хрестоматийные» примеры: *«Казнить нельзя помиловать»*, *«После моей смерти поставить статую золотую пику держащую»*. Это из истории. Сегодня немало фактов, когда выпускники школ лишались медалей, а абитуриенты – права называться студентами только из-за двух-трех лишних запятых.

Наши наблюдения свидетельствуют о низкой пунктуационной грамотности выпускников дагестанских школ. Многие из них не знают правил употребления двоеточия и тире, да и запятые ставят если не наугад, то обязательно там, где делается пауза. Как известно, не на каждой запятой нужно делать паузу и не каждая пауза требует постановки запятой. Вот предложение, в котором возможны 5–6 пауз и внутри которого нет ни одного знака препинания: *«Каждый день тысячам сидящих за школьными партами подростков и заполнившим студенческие аудитории юношам и девушкам сквозь живые беседы преподавателей и сквозь сотни книг видится отраженная в слове необъятная и сложная Вселенная»*.

В большинстве случаев знаки препинания ставятся в соответствии с пунктуационными правилами, которые опираются на смысл предложения, его строение и интонацию. Чтобы усвоить пунктуационное правило, применять его на письме, необходимо знание ряда синтаксических понятий. Поэтому изложению правил в пособии, где это необходимо, предшествуют сведения о тех или иных синтаксических конструкциях.

Структура каждого параграфа второй части такова, что она позволяет учащимся самостоятельно сформировать пунктуационные умения и навыки. В первых упражнениях даются предложения в готовом виде, с расставленными знаками препинания. Они предназначены для пунктуационного разбора: надо объяснить наличие (или отсутствие) того или иного знака препинания. Чаще всего анализ рекомендуется производить с помощью алгоритма, своеобразной инструкции о выполнении в определенной последовательности простейших грамматических действий для решения конкретной пунктуационной задачи.

Самостоятельно выполняются упражнения с ответами на полях, которые предварительно закрываются закладками. По мере переписывания закладка постепенно сдвигается вниз, тем самым обеспечивается оперативная самопроверка.

Завершаться работа над параграфом должна выполнением контрольных заданий в виде тестов и диктантов. Включенные в пособие тесты позволяют по ответам в приложении оперативно проверить правильность выполнения задания, сформированность тех или иных умений.

В пособии приводятся специальные тексты для диктантов, но для этой цели могут быть использованы и тесты, и предложения из упражнений. К каждому диктанту необходимо предварительно хорошо подготовиться:

- выписать орфографически трудные слова, объяснить написание, постараться запомнить их;
- пронумеровать знаки препинания и произвести пунктуационный разбор.

После написания диктанта необходимо выполнить работу над ошибками, т. е. произвести тот же пунктуационный разбор.

Анализ пунктограмм должен быть необходимым и достаточным. Так, при объяснении запятой между однородными членами недостаточно только указать на их наличие, надо отметить, как они связаны: без союзов, повторяющимися союзами и т. п. При объяснении запятой перед «и» в сложносочиненном предложении надо обязательно сказать об отсутствии общего второстепенного члена, общего придаточного предложения и т. д.

Текст диктанта может быть продиктован кем-либо из близких, знакомых, товарищей. Порядок работы над параграфом может быть различным: можно завершить тему выполнением теста либо сначала проверить с помощью теста знание определенных правил, выявить пробелы, а после работы над параграфом проверить себя повторно.

Несмотря на то, что нами рассматривается данное пособие как практикум по орфографии и пунктуации, некоторые его упражнения направлены и на усвоение грамматических норм, в частности синтаксических связей. Это задания на составление словосочетаний и предложений. Отдельные упражнения ориентированы на развитие связной речи. Кроме того, материал пособия может быть полезен в подготовке к тестам ОГЭ и ЕГЭ. Материал для упражнений подбирался составителями из художественных произведений, газет, журналов, а также из учебных пособий и из Интернета, которые давно хорошо зарекомендовали себя в нашей преподавательской практике.

В последнее издание, которое получило название «Русский язык. Орфография и пунктуация: учебное пособие» [6], внесены определенные изменения и дополнения, устранены спорные моменты. Так, в нем нашло отражение такие темы, как «Обособление приложений», «Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и присоединительных конструкциях» и др. В новом издании обновлены упражнения, устаревшие высказывания заменены современными, приведены примеры, в которых представлен местный, региональный материал.

Литература

1. *Ваджибов М.Д.* Русский язык и культура речи: Учебное пособие для бакалавров гуманитарных специальностей. 3-е изд., перераб. и доп. Махачкала: Издательство ДГУ, 2017.
2. *Магомедова Т.И.* Русский язык и культура речи: Модульное учебное пособие для студентов юридического профиля. Махачкала, 2017.
3. Пособие для самостоятельной работы по русскому языку: Практикум по орфографии и пунктуации. В 2 частях. Ч. I / Под ред. *Г.Н. Сивриди.* Махачкала, 1999.
4. Пособие для самостоятельной работы по русскому языку: Практикум по орфографии и пунктуации. В 2 частях. Ч. II / Под ред. *Г.Н. Сивриди.* Махачкала, 1999.
5. Пособие для самостоятельной работы по русскому языку: Практикум по орфографии и пунктуации / Под ред. *Г.Н. Сивриди.* Махачкала, 2005.
6. Русский язык. Орфография и пунктуация: Учебное пособие / Под ред. *Г.Н. Сивриди, Т.И. Магомедовой.* Изд. 8-е, исправ. и доп. Махачкала, 2017.
7. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. М.: АСТ, 2009.

References

1. *Vadzhibov M.D.* Russkij yazyk i kul'tura rechi: Uchebnoe posobie dlya bakalavrov gumanitarnyh special'nostej. 3-e izd., pererab. i dop. Mahachkala: Izdatel'stvo DGU, 2017.
2. *Magomedova T.I.* Russkij yazyk i kul'tura rechi: Modul'noe uchebnoe posobie dlya studentov yuridicheskogo profilya. Mahachkala, 2017.
3. Posobie dlya samostoyatel'noj raboty po russkomu yazyku: Praktikum po orfografii i punktuacii. V 2 chastyah. CH. I / Pod red. *G.N. Sivridi.* Mahachkala, 1999.
4. Posobie dlya samostoyatel'noj raboty po russkomu yazyku: Praktikum po orfografii i punktuacii. V 2 chastyah. CH. II / Pod red. *G.N. Sivridi.* Mahachkala, 1999.
5. Posobie dlya samostoyatel'noj raboty po russkomu yazyku: Praktikum po orfografii i punktuacii / Pod red. *G.N. Sivridi.* Mahachkala, 2005.

6. Russkij yazyk. Orfografiya i punktuaciya: Uchebnoe posobie / Pod red. G.N. Sivridi, T.I. Magomedovoj. Izd. 8-e, isprav. i dop. Mahachkala, 2017.

7. Pravila russkoj orfografii i punktuacii. Polnyj akademicheskij spravocnik / Pod red. V.V. Lopatina. M.: AST, 2009.

A MANUAL «THE RUSSIAN LANGUAGE. SPELLING AND PUNCTUATION»

G.N. Sivridi, T.I. Magomedova, M.D. Vadzhibov
Dagestan State University

Abstract. The article presents the abstract to the 8th, corrected and supplemented Edition of the textbook «The Russian Language. Spelling and Punctuation». It's a manual on the Russian Language oriented to work independently on spelling and punctuation. It contains a theoretical minimum in the form of rules and a practical part in the form of exercises, assignments (dictations and tests), dictionaries-directories, as well as in the form of tests for revision. The manual is intended for students in upper secondary general school, junior high school students of higher educational institutions and secondary special educational institutions, training preparatory departments and courses for all students who want to become literate and strengthen culture of writing. It also can be used for the Russian language teachers, tutors, with the aim of further training to the Unified State Exam.

Keywords: a manual, the Russian Language, Orthography, Punctuation, tests, dictations, an independent work.

Сведения об авторах

Сивриди Георгий Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы, Дагестанский государственный университет (Махачкала, Россия).

Магомедова Тамара Ибрагимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы, Дагестанский государственный университет (Махачкала, Россия), ответственный секретарь журнала «Дидактическая филология».

Ваджибов Малик Джамалутдинович, кандидат филологических наук, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы, Дагестанский государственный университет (Махачкала, Россия), главный редактор журнала «Дидактическая филология».

Рецензенты

Везвари Валентина Васильевна, руководитель Русского центра, кандидат педагогических наук, доцент кафедры славянской филологии гуманитарного факультета, Печский университет (Печ, Венгрия), член редакционной коллегии журнала «Дидактическая филология».

Халидова Рашидат Шахрудиновна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики обучения русскому языку и литературе, Дагестанский государственный педагогический университет (Махачкала, Россия), член редакционной коллегии журнала «Дидактическая филология».